

Rompendo com a subjetivação do negro(a): um novo olhar coproducionista sobre raça

JOANNA MENDES VALE

Universidade de Brasília | Brasília, DF, Brasil

joannavale01@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-9495-1788>

Resumo: O presente estudo buscou evidenciar como a identidade nacional da sociedade brasileira teve por base princípios racistas, onde o corpo negro não tem valor e deve ser rejeitado, gerando na população negra uma abjeção a si própria. Nesse viés, fez-se importante destacar os estudos de Lélia Gonzalez e Neusa Santos Souza, que, mediante lutas e conquistas, buscaram reestruturar tal pensamento a partir de uma valorização da negritude, a fim de romper com o imaginário branco adquirido pela população negra quando da busca pela ascensão social.

Palavras-Chave: Teoria social, Coprodução, Psicanálise, Raça, Identidade.

Breaking with the subjectification of Black people: a new co-productionist perspective on race

Abstract: This study sought to demonstrate how the national identity of Brazilian society was based on racist principles, where the black body has no value and should be rejected, generating a sense of abjection among the black population. In this regard, it was important to highlight the studies of Lélia Gonzalez and Neusa Santos Souza, who, through struggles and achievements, sought to restructure this thinking based on an appreciation of blackness, in order to break with the white imaginary acquired by the black population when seeking social advancement.

Keywords: Social theory, Co-production, Psychoanalysis, Race, Identity.

Rompiendo con la subjetivación de las personas negras: una nueva perspectiva coproduccionista sobre la raza.

Resumen: Este estudio buscó destacar cómo la identidad nacional de la sociedad brasileña se basaba en principios racistas, donde el cuerpo negro carece de valor y debe ser rechazado, generando autoabyección entre la población negra. En este contexto, fue importante destacar los estudios de Lélia Gonzalez y Neusa Santos Souza, quienes, a través de sus luchas y logros, buscaron reestructurar este pensamiento basado en la valorización de la negritud, para romper con el imaginario blanco adquirido por la población negra en su búsqueda de ascenso social.

Palabras clave: Teoría social, Coproducción, Psicoanálisis, Raza, Identidad.

Introdução

Em tempos de outrora, a mestiçagem no Brasil era descrita como adjetiva, constituindo uma pista para explicar o atraso ou uma possível inviabilidade da nação. Assim, somente depois da Independência, em 1822, diante da necessidade de se criar uma *intelligentsia* nacional, foram criadas as Escolas de Direito de São Paulo e do Recife, procedidas pelo curso de Medicina, em Salvador. Entretanto, não foram fundadas universidades, tampouco outros centros de estudo para o Ensino Superior (Schwarcz, 1993).

Nesse quadro, vale a pena destacar o papel exercido pela Faculdade de Direito do Recife. Havia ali um grupo que adotou a filosofia alemã e o pensamento de autores como, por exemplo, Spencer, Gobineau e Darwin, produzindo, assim, um novo modo de pensar sobre a sociedade brasileira. Largamente utilizado pela política imperialista europeia, tal discurso evolucionista e determinista ingressa no Brasil a partir de 1870, pois era a partir da ciência que se reconheciam diferenças e se determinavam inferioridades (Schwarcz, 1993).

É a partir do século XIX que o *cientista* ganha destaque. No caso brasileiro, a *sciencia* que chega ao país não é tanto uma ciência de tipo experimental ou a sociologia de Durkheim e Weber, mas sim, os modelos evolucionista e social darwinistas. Na década de 1860, o racismo científico não era uma novidade no Brasil, mas, com a publicação de *A origem das espécies* de Charles Darwin, em 1859, os debates foram reconfigurados, observando-se a quantificação do método científico, que defendia que as ações e os comportamentos dos indivíduos estavam ligados à raça de cada um. As decorrências lógicas desse tipo de postulado eram duas, quais sejam: 1) Enaltecer a existência de “tipos puros” e compreender a mestiçagem como sinônimo de degeneração não somente racial, mas também social; e, 2) O conhecimento sobre as raças implicou em um “ideal político”, que fazia uso da ideia de uma possível eliminação das raças inferiores, criando, assim, uma espécie de prática avançada do darwinismo social – *eugenia* –, cuja meta era intervir na reprodução das raças inferiores (Schwarcz, 1993).

Entretanto, entre 13 de maio de 1888 e 15 de novembro de 1889, o Brasil foi atravessado por duas grandes transformações, a saber: 1) A abolição da escravatura; e, 2) A Proclamação da República. No primeiro caso, a assinatura da Lei Áurea se deu com base em um longo processo protagonizado por um movimento social plural e polifônico: o Abolicionismo. No segundo caso, terminava o Império do Brasil e nascia a República brasileira (Schwarcz, 1993).

Portanto, a “raça”, que até o final do século XVIII era um termo referente a uma espécie de mito de superioridade social e política, ganhou uma nova percepção

pseudocientífica ao longo do século XIX para justificar a escravidão e a colonização por parte da população branca ocidental. Assim, foi o racismo científico que organizou os pilares da recém-inaugurada República dos Estados Unidos do Brasil (Schwarcz, 1993).

Todavia, é importante salientar que, mesmo o rompimento com o Estado imperial e a substituição por um regime republicano não significaram a criação de uma sociedade mais democrática, uma vez que foi possível observar nos primeiros 40 anos de República brasileira a edificação de um Estado nacional que manteve a exclusão racial. Com isso, voltando à miscigenação, a elite brasileira formulou várias estratégias para atrair os povos europeus (Schwarcz, 1993).

Destarte, o que esteve por trás da migração europeia era o desejo de “melhorar” o Brasil, pois, naquela época, havia duas ideias predominantes, quais sejam: 1) O nacionalismo; e, 2) O racismo – ambos associados intrinsecamente. Em tal contexto, a raça simboliza a força da nação, o caráter e, por conseguinte, seu futuro; ou seja, melhorando a raça, melhora-se o povo, melhora-se a nação. Já a ideologia nacionalista está associada ao aumento da urbanização e da industrialização, culminando em um movimento construído nas cidades, voltado para uma população que saía dos campos e buscava por uma vida melhor.

De fato, o racismo científico esteve presente no pensamento social brasileiro com a justificativa de buscar possíveis e eficientes saídas para “salvar” o país. A miscigenação ou o embranquecimento havia se tornado oficialmente a cara do Brasil - e esse era justamente o problema: a cara do Brasil precisava mudar (Schwarcz, 1993).

Porém, antes de adentrar mais nos assuntos das autoras que serão apresentadas aqui, vale explicar um pouco melhor onde a coprodução se insere neste artigo. A vertente utilizada aqui, é a interacionista, onde se fundamenta, para começar, na escola de sociologia do conhecimento científico de Edimburgo. Em *Leviathan and the Air Pump* (1985).

Em seu importante estudo sobre ciência e política na Inglaterra moderna inicial, Steven Shapin e Simon Schaffer se propuseram a explicar um intrigante enigma histórico. Relembrando dois dos pensadores mais influentes da Inglaterra Restauradora, Thomas Hobbes e Robert Boyle. Hoje, Hobbes serve como um dos fundadores da ciência política, enquanto Boyle mantém seu status como um dos fundadores da ciência moderna. No século XVII, no entanto, ambos os homens navegam de forma mais livre de um lado e do outro da fronteira entre ciência e sociedade, com Hobbes se pronunciando sobre filosofia natural e Boyle sobre política e poder.

Neste texto em questão, Shapin e Schaffer propõem que não era apenas a natureza do conhecimento que seria considerado confiável na política pós-restauração, mas também, simultaneamente, questões sobre que tipos de pessoas seriam autorizadas a reivindicar poder através da confiabilidade de seu conhecimento (Jasanoff, 2004, p. 29).

Essas observações sustentam o que é, para nossos propósitos, a conclusão mais significativa dos autores: “Soluções para o problema do conhecimento são soluções para o problema da ordem social. É por isso que os materiais neste livro são contribuições para a história política, bem como para a história da ciência.” (Shapin e Schaffer, 1985, p.332).

Com isso, a maior parte do trabalho acerca desse tema da coprodução, preocupa-se diretamente e centralmente com as relações entre ciência, tecnologia e poder governamental. Porém, estudos feministas e culturais da ciência, por outro lado, têm tratado das intersecções entre ordenar o conhecimento, ordenar a sociedade, a tecnologia e o poder, sem necessariamente implicar a autoridade do estado (Jasanoff, 2004, p.35).

Nesse ínterim, as linhas que se seguem buscaram evidenciar que nem sempre o racismo científico esteve presente no pensamento social brasileiro – que foi, até certo ponto, algo biológico; mas, com o passar do tempo, tornou-se uma ideologia, atingindo a cultura ou mesmo a formação psicológica da nação brasileira. Em sua primeira parte, tem-se a história de vida e de algumas obras e pensamentos teóricos de uma das autoras mais influentes após a redemocratização do Brasil: Lélia Gonzalez, que apresenta o lado do negro que busca por esse ideal branco ainda muito presente na sociedade brasileira.

Na segunda parte tem-se o diálogo com a psicanalista negra, Neusa Santos Souza, em prol da compreensão do movimento de que, os negros, ao ascenderem socialmente, ainda buscam o reconhecimento branco. Por conseguinte, na terceira parte, tem-se a união de conceitos e teorias de ambas autoras, que promovem um movimento de contrapelo acerca das ideias racistas presentes na sociedade, com a utilização da ideia de coprodução, utilizando do pensamento da autora Sheila Sen Jasanoff, que explica que quando se produz ciência, também se produz uma ordem social e epistemológica, e que essa relação é interdependente, assim, até na apresentação das autoras trabalhadas aqui é possível notar como elas também estavam envolvidas politicamente na sociedade e produzindo conhecimento. Por fim, na quarta parte têm-se as conclusões acerca dos temas abordados e o levantamento de questionamentos diversos.

Lélia Gonzalez: filósofa e pensadora social negra

O escopo do pensamento social brasileiro tem sido reservado até então aos intelectuais homens e brancos – muitos dos quais produziram estudos sobre a formação social do país a partir de ideais racistas vindos da Europa. Foram vários os “homens de ciência” a receitarem antídotos para “curar” a nação da “doença” da negritude. Por causa disso, ainda estão presentes as marcas deixadas pelas inúmeras políticas de embranquecimento adotadas no país com o respaldo dos ideólogos do darwinismo social. E mesmo quando se tentou, de algum modo, mudar o panorama de produção de conhecimento inteiramente branco e masculino, dando maior visibilidade a intelectuais críticos no interior do pensamento social brasileiro, notou-se que os sujeitos ainda são exclusivamente homens. Por isso, mostra-se importante a presença de Lélia Gonzalez nesse meio de construção do pensamento social.

Lélia Gonzalez nasceu em 1º de fevereiro de 1935, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e faleceu em 10 de julho de 1994, aos 59 anos. É fato que a sua morte foi precoce, mas, em vida, alcançou reconhecimento e venceu lutas que, nos últimos anos, passaram a ocupar um palco na história. Lembrada como uma intelectual ousada, de forte presença no movimento feminista, no movimento negro brasileiro e no de mulheres negras, sua inquietude e suas percepções intelectuais e militantes foram suas maiores características (Rodrigues; Monteiro, 2020).

Faz-se importante salientar que tanto o engajamento político como as intervenções acadêmicas de Gonzalez (Gonçalves, 2021) se deram após uma dolorosa experiência de racismo. Aquela autora, antes de servir como influência, não compreendia a estrutura racista na formação social brasileira, fazendo de tudo para ser aceita no seio da sociedade branca. Porém, seu esforço não a protegeu ou evitou das situações de racismo.

Ela chegou até a se casar com um homem branco, de ascendência espanhola, mas foi rejeitada pelos familiares deste. Luiz Carlos Gonzalez foi seu marido e, após a morte trágica deste, proveniente de um suicídio, ela decidiu manter seu sobrenome. E foi justamente essa tragédia e a forma de vida que ela levava que marcou a sua vida. Assim, ela começou a sua trajetória de voltar às origens – um movimento de tornar-se negra (Nasciutti, 2023). Enegrecer, para ela, significou uma profunda mudança pessoal, estética, teórica e política (Gonçalves, 2021).

Nessa toada, seu ativismo e sua teoria renderam bons frutos para a luta antirracista no Brasil, ao passo que questionar a democracia racial difundida pelo Estado brasileiro foi um dos principais objetivos de sua vida e de suas intervenções políticas.

A neurose brasileira

A empreitada de Gonzalez (2018, 2019) foi influenciada pela Psicanálise de Freud e Lacan, culminando no pensamento de que a sociedade brasileira seria fundada a partir do racismo de denegação (*Verneinung*), que tem por base a ideologia do branqueamento e do apagamento dos sujeitos racializados da cultura local – o que leva ao fato do “mito da democracia racial” estar enraizado nos processos de miscigenação no Brasil.

Portanto, a *Verneinung* de Freud (1925) serviu de base para aquela autora na busca pelo entendimento da questão racial como um sistema neurótico inscrito na construção sócio-histórica nacional.

Ora, sabemos que o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma, porque isso lhe traz benefícios. Essa construção o liberta da angústia de se defrontar com o recalçamento [*Verdrängung*]. Na verdade, o texto em questão aponta para além do que pretende analisar. No momento em que fala de alguma coisa, negando-a, ele se revela como desconhecimento de si mesmo (Gonzalez, 2019, p. 245-246).

A neurose, então, entra como uma estrutura de racismo; logo, o texto de Freud (2011) mobiliza estruturas clínicas variadas, que podem ser problematizadas a partir da relação dentro-fora ou, como afirma aquele autor, “[...] é novamente, como se vê, uma questão de exterior e interior” (Freud, 2011, p. 252). A partir disso, Lélia Gonzalez começa a se questionar sobre as tensões irreconciliáveis na sociedade brasileira.

No texto intitulado *Racismo e sexismo na cultura brasileira*, Gonzalez (2019) aborda a identificação do dominado com o dominador mediante os seguintes questionamentos: o que faz o dominado se identificar com o dominador? Por que o mito da democracia racial tem tanta aceitação e divulgação?

Nesse sentido, a lógica da dominação é um fato infantilizado, onde a criança não tem fala própria, uma vez que se têm adultos que falam por ela. No caso em tela, as crianças são as pessoas negras, ao passo que os adultos que podem falar por elas são os brancos. Aqui, aquela autora aponta que os negros, sem dúvida, possuem capacidade de assumir a própria fala (Gonzalez, 2019).

Com isso, se forja uma identidade mítica ficcional de branquitude, onde se idealiza a imagem do colonizador europeu – o que traz angústia e frustração, porque o negro, nessa percepção, jamais será aquilo que gostaria de ser. Assim, ao insistir no mito da democracia racial e na tese de que “não existe racismo no Brasil”, a ênfase na negação acaba por afirmar o caráter denegatório do conteúdo.

Gonzalez (2019) ainda aborda dois conceitos importantes para melhor entender sua tese, quais sejam: 1) A consciência; e, 2) A memória. Para aquela autora, é isso que sustenta a “neurose cultural”: a consciência, no sentido psicanalítico, é vista como um lugar do desconhecimento, do encobrimento, que exclui; e, a memória, é o não saber que conhece, que está do lado daquilo que inclui; logo, a consciência está do lado do desconhecimento; da alienação e do esquecimento – nesse caso, o discurso ideológico se faz presente; a memória, é o contrário da consciência, pois é o não saber que conhece, se tornando um local de inscrição, onde se pode reescrever a história; assim, o que a consciência exclui, a memória inclui – relação dialética.

De fato, as falhas que aparecem na consciência, onde se tem o discurso dominante, dizem respeito àquilo que fica recalcado e escondido no inconsciente, ou seja, na memória. Nesse sentido, a intenção da leitura da Psicanálise a partir de Gonzalez (2019) aponta para a necessidade de esmiuçar tais mecanismos do interior da formação social brasileira, que respondem pela perpetuação do racismo no corpo social local. Por conseguinte, a empreitada daquela autora propõe introjetar na cadeia simbólica aquilo que ela insiste em manter para fora, uma vez que as lógicas da colonização e da opressão mantêm o funcionamento dessa ideia de estar fora do nosso pensamento social.

Ante o exposto, ou o ser humano se assume psicótico, incapaz de controlar o “desejo geral de negar”, fazendo do negro sempre esse ser fora incluído da cadeia, responsável por nos trazer as piores alucinações, ou a humanidade se coloca como uma sociedade neurótica (Gonzalez, 2019). Nesse ínterim, a humanidade necessita de uma nova escrita dos sintomas, sendo possível, no fim disso tudo, apaziguar as angústias trazidas pelo ressentimento de ser um outro que não te pertence.

Neusa Santos Souza e uma psicanálise negra

O percurso intelectual e profissional nas áreas da Psiquiatria e da Psicanálise de Neusa Santos Souza permite traçar uma certa aproximação com as trajetórias de outros pensadores negros dessa área (Juliano Moreira, Virgínia Bicudo, entre outros), que deixaram importantes marcas para o campo da saúde mental brasileira, mas não tiveram o devido reconhecimento público em seus tempos por causa de regimes de apagamento ou esquecimento e racismo epistêmico.

A trajetória de Neusa Santos Souza é única. Ela foi uma das únicas mulheres negras retintas a se formar em sua turma de Medicina na Bahia, em 1975, o qual já se sabe ser um curso majoritariamente branco e voltado para a elite. Depois dessa formação, ela se mudou para o Rio de Janeiro em prol do curso de Mestrado em Psiquiatria no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB-UFRJ). Ali, ela desenvolveu sua

Dissertação, que culminou na obra intitulada *Tornar-se negro: ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social* (Souza, 2021).

Para muitos pesquisadores da área, Neusa Santos Souza se tornou a primeira a fornecer subsídios para se compreender o racismo brasileiro a partir de uma lente de implicações para o campo subjetivo e psíquico de pessoas negras em ascensão social. Mas, não se pode esquecer de Virgínia Bicudo – a primeira a inaugurar a discussão que articula a discriminação racial e seus efeitos psíquicos nas pessoas negras em ascensão (Souza, 2021).

De fato, o pioneirismo de Souza (2021) está na capacidade de mobilizar uma Psicanálise em prol de diagnósticos psicossociais sobre as possibilidades de superação a partir de uma construção e afirmação de identidade racial.

Assim, em coro com Lélia Gonzalez e outras pensadoras negras, Neusa Santos Souza é considerada pioneira na abertura e consolidação de um campo de discussão de intersecção das áreas das relações raciais e dos saberes na Psicologia e Psiquiatria no Brasil, tendo como objetivo de análise as peculiaridades dos modos de subjetivação informados pela ideia de “raça” no contexto histórico e cultural brasileiro.

O mito negro e o Ideal do Eu e sua desconstrução a partir de uma identidade própria

Uma das percepções de Souza (2021) junto aos partícipes da pesquisa em sua Dissertação foi a de um “mito negro”, onde conceitua como uma fala (que produz o ilusório, negando a história), um discurso. Como um instrumento formal da ideologia, o mito é um efeito social que pode se entender como resultante da convergência de determinações econômico-político-ideológicas-psíquicas (Souza, 2021). Assim, as ideias de irracional, feio, ruim, sujo e exótico, por exemplo, são as principais figuras representativas do mito negro, expressadas por meio de falas características, portadoras de uma mensagem ideológica que busca afirmar a linearidade da “natureza negra”, enquanto rejeita a contradição, a política e a história em suas várias determinações.

O resultado disso foi que o negro passou a acreditar no conto, no mito, enxergando-se com os olhos do dominador e falando a linguagem do dominador. Neste caso, os negros são vistos como “objetos da história”, como inferiores, culminando em um “[...] espaço, feito de expectativas e exigências, ocupado e vivido pelo negro como objeto da história” (Souza, 2021, p. 55).

Conforme Souza (2021, p. 17): “Uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo”. Aqui, aquela autora trata da relevância na produção de um discurso auto enunciado, que faz frente às “imagens de controle” e aos estereótipos racistas. A formação desse novo discurso somente é possível através da compreensão e aceitação da dimensão posicionada na experiência social e subjetiva de ser negro em uma sociedade

branca – branca em sua ideologia, em sua estética e em seus comportamentos dominantes (Souza, 2021).

Portanto, para adentrar no próximo conceito criado por Souza (2021), é preciso entender que, na Psicanálise, a estrutura psíquica de uma pessoa pede ou busca por um modelo ideal a partir do qual ela se constituirá. Tal modelo, portanto, é entendido como o Ideal do Eu, que, para aquela autora, é o lugar do discurso (mito negro). Com isso, no discurso social – sendo um discurso racista –, o indivíduo entenderá e buscará o não-negro (o branco) como o Ideal do Eu. Dessa forma, o imaginário racista atua enquanto condição formativa de um Ideal do Eu branco, que impõe no sujeito negro uma tensão entre o Eu e o Ideal do Eu aceito pela sociedade.

O caminho em comento faz com que o indivíduo se sinta em dívida ou em falha perante as expectativas dos outros, ou mesmo origina o sentimento de se apresentar como o melhor em todas as atividades que se compromete a fazer – algo bastante presente nas narrativas dos entrevistados por Souza (2021). Além disso, ao se reconhecerem em um corpo produzido socialmente, negros mobilizam estratégias para se transformarem em brancos. O uso de pregadores nos narizes para afiná-lo, o alisamento do cabelo ou o pó de arroz para clarear a pele são exemplos rumo à Brancura apontados pelos entrevistados daquela autora.

Por certo, essa busca por esse Ideal do Eu – impossível de se realizar, que é se tornar branco – acaba causando frustração, criando uma ferida narcísica, que desencadeia efeitos psicológicos (culpa, inferioridade, depressão etc.). Outra saída é ter um parceiro branco – mera tentativa fantasiosa de realizar algo inalcançável (como Lélia Gonzalez, por exemplo, que embarcou na questão inconscientemente).

Em suma, tais processos sociais e subjetivos revelam a influência profunda do racismo e o sofrimento ali originado em uma sociedade onde o padrão de beleza e a noção de realização estão ligados à brancura.

Nesse sentido, Souza (2021) apresenta, como conclusão da obra, uma alternativa para driblar as estratégias de embranquecimento: o “tornar-se negro/a”, que exige uma construção do próprio negro de uma nova identidade que “lhe dê feições positivas”. Em outras palavras, é permitir que identificações positivas com a negritude se ergam como elementos para construir a si e produzir um discurso sobre si.

Portanto, com esse reconhecimento como negro, o indivíduo afrodescendente liberta-se da negação de sua identidade. Assim, ao rejeitar o Ideal do Eu branco e criar um novo ideal, por meio da valorização da identidade negra, o indivíduo, de acordo Souza (2021, p. 46), busca “[...] reconectar-se com sua história e reconstruir-se com base em suas próprias capacidades”.

Para escapar da ilusão de uma suposta democracia racial no Brasil, onde se busca ter mais “negro com alma branca”, é preciso criar uma identidade própria. Assim, para Souza (2021), a questão identitária é fundamental no debate sobre raça e nas discussões políticas contemporâneas; e ainda, tem-se na identidade negra uma construção histórico-existencial, um processo contínuo de formação política e subjetiva.

As mudanças nas estruturas sociais e raciais associadas à uma coprodução

Antes de tratar da questão das mudanças nas estruturas sociais que se deram recentemente no Brasil, faz-se necessário compreender uma forma de produzir conhecimento: a coprodução, que analisa a ciência e como ela acaba se ligando tanto à política como a outras áreas da sociedade. Sobre a questão, trarei a pensadora indo-americana Sheila Sen Jasanoff, vale ressaltar que a sua linha de investigação é focada na ciência e nos Estados nas sociedades democráticas contemporâneas, em outras palavras, a linha de trabalho de Jasanoff demonstra como a cultura política de diferentes sociedades democráticas, influencia a forma como avaliam as evidências e os conhecimentos especializados na elaboração de políticas.

Portanto, no livro abordado aqui sobre coprodução, o *States of knowledge: the co-production of science and social order*, publicado em 2004, tem como principal argumento, que em amplas áreas da atividade humana, tanto presente quanto passada, ganhamos poder explicativo ao pensar nas ordens naturais e sociais como sendo produzidas juntas. A textura de qualquer período histórico, e talvez a modernidade mais do que tudo, assim como de formações culturais e políticas particulares, pode ser adequadamente apreciada se levarmos essa co-produção em conta (Jasanoff, 2004).

De forma resumida, a co-produção é uma abreviação da proposição de que as maneiras como conhecemos e representamos o mundo são inseparáveis das maneiras como escolhemos viver nele (Jasanoff, 2004). A sociedade não pode funcionar sem conhecimento assim como o conhecimento não pode existir sem o apoio social adequado. O conhecimento tanto está incorporado quando incorpora práticas sociais, identidades, normas, convenções, discursos, instrumentos, e instituições - em suma, em todos os elementos fundamentais do que é chamado de social.

Com isso, Jasanoff assevera que quando se produz ciência, também se produz uma ordem social; ou seja, as soluções para o problema do conhecimento são as soluções para o problema da ordem social – algo imprescindível para a abordagem co-producionista.

No presente estudo têm-se duas coproduções vigentes, quais sejam: 1) Como os homens de *sciencia* percebem a questão de raça; e, 2) Como Lélia Gonzalez e Neusa Santos

Souza percebem a questão de raça, e como tal coprodução visa a modificação permanente da primeira coprodução.

Os homens de *sciencia* utilizaram a “raça” como algo biológico, sendo algo absurdo as influências de raças – que eles denominavam inferiores – na população brasileira. Isso foi se modificando a partir de 1933, com a publicação da obra intitulada *Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*, de Gilberto Freyre (2003) – que se tornou um marco permanente no pensamento social brasileiro e na interpretação social do Brasil. Tem-se ali uma proposta de interpretação da história brasileira, que reconheceu, de forma positiva, a presença e as heranças africanas e indígenas na formação do país. Nesse viés, tal escrito acabou sendo alçado como uma síntese da construção brasileira, que não somente admitia sua trajetória de miscigenação, como fazia dela a própria definição de brasilidade (Santos, 2022).

Tudo isso se deu de tal modo que se recuperou o “mito das três raças” e enalteceu os três troncos raciais que teriam formado o país – reforçando ainda mais as hierarquias existentes. Têm-se, assim, os ingredientes do mito da democracia racial. Porém, vale ressaltar a importância da leitura crítica da obra de Freyre (2003), a fim de compreender seu impacto no cenário intelectual brasileiro e internacional, quando reforçou os pressupostos do mito da democracia racial e as críticas ferrenhas ao modelo interpretativo ali desenvolvido.

Nesse sentido, seguindo a lógica de uma coprodução, a ciência está ligada à política, à uma ordem social, e, neste caso não é diferente, pois, o Brasil, na década de 1930, era governando por Getúlio Vargas – o mesmo por trás da falaciosa ideia de um país harmonioso, o país do samba, do Carnaval e do futebol, uma vez que o projeto de nação apontava lugares sociais muito bem delimitados para brancos e negros (Santos, 2022). Ainda que Vargas fosse uma figura querida por boa parte da população negra brasileira e tenha mantido com ela um diálogo, seu governo foi profundamente influenciado por uma das doutrinas mais deletérias do racismo científico: a eugenia.

No período do governo Vargas (1930-1945) se deu a construção de um novo sentido de brasilidade. E já que não havia como embranquecer os brasileiros, o novo projeto de nação buscava o embranquecimento da ideia de Brasil: ou seja, um país que reconhecia – até certo ponto – ou enaltecia sua condição multirracial, contanto que os lugares sociais criados pelo racismo não fossem questionados.

Com isso, o racismo continua operando, mas agora era protegido pelo mito da democracia racial – o mesmo que fez do samba e do Carnaval símbolos nacionais, desde que deixassem de ser “coisa de preto”.

Além disso, após a abolição da escravatura, os afrodescendentes passaram a ocupar predominantemente empregos assalariados, muitas vezes, realizando trabalhos de baixa qualificação – o que gerou permanente marginalização na sociedade, resultando em uma dupla discriminação: por ser negro e por economicamente desfavorecido. Nesse viés, têm-se os ideais de Gonzalez (2018, 2019) e Souza (2021) no que tange ao olhar do escopo de ascensão social do negro.

Portanto, no Brasil, a população negra passou a ocupar as camadas socioeconômicas mais baixas, vivenciando condições de vida precárias e desfavorecidas na hierarquia social. Tal persistência de condições de vida indignas para essa população evidenciou um racismo silencioso e de negação (Gonçalves, 2021).

Sendo assim, a raça, as relações coloniais e a classe social têm sido todas sustentadas pelo trabalho nas ciências humanas e biológicas, da antropologia à medicina e genética. Até agora, no entanto, os estudos de ciência e tecnologia apenas começaram a buscar a incorporação muitas vezes sutil de outras categorias na prática e no conteúdo da produção de conhecimento científico (Jasanoff, 2004, p.36).

Por conseguinte, a partir dessa análise histórico-social, é possível perceber uma nova coprodução acerca do mito da democracia racial, construída pelos olhares de Gonzalez (2018, 2019) e Souza (2021). No cerne das inquietações teóricas e políticas de Lélia Gonzalez, formava-se um corpo das reflexões em torno do racismo e do sexismo como neurose da cultura brasileira. Nesse ínterim, aquela autora identificou três estereótipos das mulheres negras, a saber: 1) A mulata, que tem o corpo sexualizado; 2) A doméstica, que exerce funções vinculadas aos serviços da casa; e, 3) A mãe preta, que, para a sociedade racista, é uma figura passiva ante a opressão e a exploração (Gonçalves, 2021).

Dessa forma, Gonzalez (2028) ultrapassa esse estereótipo de figura amorosa, inofensiva, subserviente da mãe preta, deslocando-a da condição de objeto passivo para o de sujeito político capaz de construir uma resistência passiva. Nesse sentido, os estudos de Gonzalez (2018, 2019) apontam que a cultura brasileira, iniciada pela mãe preta, é profundamente negra, mesmo que o pensamento racista tente, por meio da “neurose”, negar tudo isso. E é justamente essa a base do mito da democracia racial brasileira, que se apoia no estupro que possibilitou a miscigenação, mas que somente valoriza o “miscigenado” quase branco como produto autenticamente nacional.

Sob um olhar psicanalítico, o racismo afeta significativamente a vida e a saúde mental dos negros, levando ao desenvolvimento de transtornos como, por exemplo, baixa autoestima, depressão e distorção da autoimagem (Moura, 2024). Além disso, o racismo nega a alteridade da população negra, fixando-a em estereótipos de inferioridade e maldade

retratados anteriormente, desconsiderando suas diferenças individuais e impondo uma “marca do plural”.

Assim, Souza (2021, p. 50) busca estabelecer um “[...] discurso do negro em relação à sua vida emocional”, enfatizando a importância desse discurso na reorganização de uma identidade negra baseada no amor-próprio e na valorização da negritude. Aquela autora ainda destaca a importância de compreender a negritude não apenas como uma categoria racial, mas como uma experiência multifacetada vivenciada de modo singular, convidando a uma reflexão crítica sobre as estruturas sociais que perpetuam o racismo e sugerindo a necessidade de transformação dessas estruturas.

De fato, a análise política do racismo passa pela Psicanálise, não por capricho teórico ou desvio epistemológico, mas por necessidade histórica. Memória e história tornam-se centro de uma disputa, na qual está implicada a passagem do colonizado à condição de sujeito.

Considerações finais

Ante o exposto, tem-se uma coprodução do meio social que era racista, ao passo que tudo o que foi construído em tempos de outrora ainda se encontra muito presente no dia a dia do povo brasileiro. Entretanto, foram surgindo, ao longo dos anos, olhares e pensamentos contrários à essa ordem social tão instaurada na sociedade local. E o olhar crítico e contrário das autoras aqui analisadas promoveu certo prestígio na produção da Ciência Social e da Psicanálise, pois ambas, em sua coprodução, buscaram construir uma nova ordem social, em contraponto ao mito da democracia racial, por meio da valorização da negritude e de cada indivíduo negro como alguém digno tanto quanto um indivíduo branco, mas não tentando se tornar igual, sem deixar de lado suas origens.

Portanto, a coprodução fornece, seguindo o trabalho de Foucault, a possibilidade de ver certas forças “hegemônicas” não como dadas, mas como os (co-) produtos de interações e práticas contingentes. Essas percepções podem, por sua vez, abrir novas oportunidades para a explicação, crítica e ação social, como foi visto com os trabalhos das autoras apresentadas.

Mesmo atualmente havendo novos desafios sobre o racismo, o próprio avanço da luta antirracista no campo imagético ressignificou e ressignifica diariamente o lugar da branquidão como única fonte de referência de beleza e de bem-estar social. Por outro lado, têm-se tentativas do neoliberalismo de captura de mobilização identitária como algo mercadológico, que permite redesenhar o negro em espaços de valorização. Porém, nada disso acabou com o racismo, tampouco amenizou a tensão e o embaraço subjetivo que o sujeito negro vivencia na ascensão social, mas recolocou e complexificou o jogo das

significações e das identidades, além de romper com certo aprisionamento ao “ideal branco” como único meio de se impor no mundo social.

De fato, é preciso pensar que a própria aceitação e proliferação da afirmação “tornar-se negro” somente tenha sido possível diante das mudanças estruturais da década de 1980 até os dias atuais, tanto na constituição imaginária de “raça” quanto nas possibilidades de inscrição de uma identidade negra positivada no âmbito social e cultural na sociedade brasileira.

Referências

- Freud, Sigmund. A negação. In: Freud, Sigmund. *O eu e o id, “Autobiografia” e outros textos (1923-1925)*. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. (Coleção das Obras Completas de Sigmund Freud; 16).
- Freud, Sigmund. *Die Verneinung. Gesammelte Werk*, [s. l.], n. XIV, 1925.
- Freyre, Gilberto. *Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. Apresentação: Fernando Henrique Cardoso. 48. ed. rev. São Paulo: Global, 2003. (Introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil;)
- Gonçalves, Renata. Lélia Gonzalez: rompendo com a brancura da intelligentsia brasileira. GT4 - gênero, raça e classe como sistemas interligados de dominação e exploração In: Simpósio Internacional De Lutas Sociais Na América Latina, 6, 2021, [s. l.]. *Anais [...]*. [S. l.]: GEPAL, 2021.
- Gonzalez, Lélia. *A primavera para as rosas negras: Lélia Gonzalez em primeira pessoa*. São Paulo: Diáspora Africana, 2018.
- Gonzalez, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: Hollanda, Heloisa Buarque de (Org.). *Pensamento feminista brasileiro: formação e contexto*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 223-244. 400.
- Jasanoff, Sheila (Ed.). *States of knowledge: the co-production of science and social order*. London: Routledge, 2004.
- Moura, Douglas Luiz de Oliveira. Tornar-se negro: um estudo sobre o processo de subjetivação na obra de Neuza Santos Souza. In: Farias, Helena Portes Sava de (Org.). *Caminhos da Ciência: uma visão das áreas do conhecimento*. Rio de Janeiro: Epitaya, 2024. p. 81-94. ISBN 9786587809977.
- Nasciutti, Luiza Freire. Neusa Santos Souza e o “tornar-se negra/negro”- Enquanto projeto de autonomia através do discurso de si. *Novos Debates*, [s. l.], v. 9, n. 2, p. 1-33, 2023. DOI: <https://doi.org/10.48006/2358-0097/V9N2.E9201>. Disponível:<https://novosdebates.abant.org.br/revista/index.php/novosdebates/article/view/367/308>. Acesso em: 19 maio 2025
- Rodrigues, Carla; Monteiro, Juliana de Moraes. Lélia Gonzalez, uma filósofa Amefricanica. *Revista Ideação*, [s. l.], n. 42, p. 94-105, jul./dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.13102/ideac.v1i42.5460>.

Disponível em: <https://periodicos.uefs.br/index.php/revistaideacao/article/view/5460/4757>. Acesso em: 19 maio 2025.

Santos, Ynaê Lopes dos. *Racismo brasileiro: uma história da formação do país*. São Paulo. Todavia, 2022.

Schwarcz, Lilia Moritz. *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil: 1870- 1930*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 296 p. ISBN 9788571643291.

Shapin, Steven; Schaffer, Simon. *El Leviathan y la bomba de vacío: Hobbes, Boyle y la vida experimental*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2005.

Souza, Neusa Santos. *Tornar-se negro: ou as vicissitudes da Identidade do negro brasileiro em ascensão social*. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

Sobre a autora

Joana Mendes Vale Socióloga formada pela Universidade de Brasília (UnB), mestranda em Sociologia no Departamento de Sociologia da UnB (PPGSOL/DF), tem como área de pesquisa Raça e Gênero, desenvolve pesquisas sobre a história do pensamento social brasileiro e na análise dos mecanismos de silenciamento intelectual. Sua pesquisa atual investiga o apagamento de pensadores negros fundamentais na formação do campo sociológico no Brasil e as implicações desse processo na educação contemporânea.

Autoria: concepção do estudo, definição do problema de pesquisa, desenvolvimento da análise teórica e redação da versão inicial do manuscrito; levantamento e análise da literatura, organização do referencial teórico e contribuição na discussão dos resultados; revisão crítica final do texto, com ampliação e articulação das conexões teóricas.

Financiamento: Não especificado.

Recebido em: 14/01/2026

Aprovado para publicação em: 22/03/2026